

Feminist Thoughts in Poetry

Dr. N. Kumari, Assistant Professor of Tamil, Auxilium College, Katpadi, Vellore, Tamil Nadu, India.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7889-6164>
DOI: 10.5281/zenodo.7809976

Abstract

Women are the eyes of the country. Feminism was created to create awareness for women who are enslaved and denied their rights. Women are now realizing their individualities, specialties, preferences, strengths and beliefs. The contribution of women in artistic and literary works is very remarkable. Especially in poems they take their problems, self-interests and beliefs. Repressive patterns in the patriarchal social system also poetically depict female suffering. The purpose of this article is to explore the feminist ideas permeated through such poems.

Keywords: Feminism, Egoist Woman, Feminist Talk, Poetry.

References

- [1] Udaru Kavithai Thoguppu. Vidyal Publishing House, Chennai.
- [2] Kanimozhi. Karuvarai Vasana. <https://tinyurl.com/bdhk3a9c> Accessed on 15 June 2021.
- [3] Salma. *Oru Malaiyum Ennoru Malaiyum*. Timeline Publishing House, Chennai.
- [4] Shankari, A. *Sollatha Seithigal*. St. Valan Catholic Press, Jaffna.
- [5] Devaram. Kazhaga Veliyeedu, Chennai.
- [6] Bharatiyar. *Bharathiyar Kavithaigal*. Institute Publication, Chennai.
- [7] Vairamuthu. *Vairamuthu Kavithaigal*. Thirumal Publishing House, Chennai.
- [8] Vetri Selvi. *Aripoma Kayangalil Vali*. Sivaram Publishing House, Jaffna.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: Nil

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

கவிதைகளில் பெண்ணியச் சிந்தனைகள்

முனைவர் நா.குமாரி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, அக்சிலியம் கல்லூரி, வேலூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7889-6164>

DOI: 10.5281/zenodo.7809976

ஆய்வுச்சுருக்கம்

பெண்கள் நாட்டின் கண்கள். அடிமைப்பட்டு உரிமைகள் மறுக்கப்பட்டு இருக்கும் பெண்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் நோக்கில் உருவானதே பெண்ணியம். பெண்கள் தங்களுடைய தனித்தன்மைகள், சிறப்புகள், விருப்பங்கள், பலம், நம்பிக்கைகள் ஆகியவற்றை தற்காலத்தில் உணர்ந்து வருகின்றனர். கலை இலக்கிய படைப்புகளில் பெண்களின் பங்களிப்பு மிக சிறப்பானதாக அமைந்து வருகிறது. குறிப்பாக கவிதைகளில் தம்முடைய பிரச்சனைகளையும், சுயவிருப்பங்களையும், நம்பிக்கைகளையும் எடுத்து இயம்புகின்றன. ஆணாதிக்கத்தின் சமூக அமைப்பில் உள்ள அடக்கு முறைகளும், பெண்படும் துன்பங்களை கவிதையாக உருவெடுக்கின்றன. அவ்வாறான கவிதைகளின் வழியே ஊடுருவியுள்ள பெண்ணிய சிந்தனைகளை ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

குறிப்புச்சொற்கள்: பெண்ணியம், ஆணவக்காரி, அடுக்களை, பெண்மொழி

முன்னுரை

பெண்கள் நாட்டின் கண்கள். அடிமைப்பட்டு உரிமைகள் மறுக்கப்பட்டு இருக்கும் பெண்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் நோக்கில் உருவானதே பெண்ணியம். பெண்கள் தங்களுடைய தனித்தன்மைகள், சிறப்புகள், விருப்பங்கள், பலம், நம்பிக்கைகள் ஆகியவற்றை தற்காலத்தில் உணர்ந்து வருகின்றனர். கலை இலக்கிய படைப்புகளில் பெண்களின் பங்களிப்பு மிக சிறப்பானதாக அமைந்து வருகிறது. குறிப்பாக கவிதைகளில் தம்முடைய பிரச்சனைகளையும், சுயவிருப்பங்களையும், நம்பிக்கைகளையும் எடுத்து இயம்புகின்றன. ஆணாதிக்கத்தின் சமூக அமைப்பில் உள்ள அடக்கு முறைகளும், பெண்படும் துன்பங்களை கவிதையாக உருவெடுக்கின்றன. அவ்வாறான கவிதைகளின் வழியே ஊடுருவியுள்ள பெண்ணிய சிந்தனைகளை ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

பெண்ணியம்

பெண்களின் தேவையை நிறைவேற்ற அவர்கள் சார்பாக வாதாடுவது போராடுவது என்று ஆக்ஸ்போர்ட் ஆங்கில அகராதியில் பெண்களின் உரிமையை வற்புறுத்தும் ஒரு இயக்கம் என்று டீலக்ஸ் ஆங்கில தமிழ் பேரகராதி பெண்ணியத்திற்கு விளக்கம் அளிக்கின்றன. பெண்ணியம் என்பது பெண்களின் எல்லா சிக்கல்களையும் புரிந்துக்கொண்டு அவற்றை நீக்க முயல்வதாகவும் அதன்மூலம் உலகளவில் அரசியலும், பண்பாட்டிலும், பொருளாதாரத்திலும்,

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 2, Issue 1, May 2022

E-ISSN – 2583-715X

ஆன்மீகத்திலும் பெருத்தமாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும் என்கிறார் சார்லஸ் என்பவர். (வாசுகி, பெண்ணியம் அணுகுமுறைகளும் இலக்கியப் பயன்பாடும். பக். 8, 9) இப்பெண்ணியம் மிதவாதப்பெண்ணியம், தீவிரவாதப் பெண்ணியம், மார்க்சியப் பெண்ணியம், சமதர்மபெண்ணியம் என்று பலவகைகளில் தோன்றியுள்ளது.

தாய்மை

குருதியை உணவாக்கி உரு தந்து இவ்வுலகிற்கு மழலைச் செல்வத்தை கொண்டு வருவது தாய்மை. தாய் அன்பிற்கு ஈடாக இவ்வுலகில் யாது ஒன்றும் கூற இயலாது கவிஞர் வைரமுத்து அவர்களும் தாய்மையை சித்தரிக்கும் வகையில் அம்மாவுக்கு ஒரு கவிதை எழுதியுள்ளார். இக்கவிதையில் தன் தாயின் பெருமையை தனக்காக தாய்பட்ட துயரத்தை தாயின் கனவினை தாய் சமைத்த உணவின் சுவையை சுவைபட தமக்கேயுரிய பேச்சு நடையில் அமைத்துள்ளார்

ஆயிரந்தான் கவிசொன்னேன்

அழகழகாய் பொய் சொன்னேன்

பெத்தவளே உன்பெருமை

ஒத்தவரி சொல்லலையே என்று கவிதையினை

தொடங்கும் கவிதை எனக்கு

உனக்கு வேறுபிள்ளை உண்டு

எனக்கு வேறுதாய் இருக்கா (வைரமுத்துகவிதைகள், ப.71)

என முடிகிறது. இந்தவாரிகள் தாய்மையின் இடத்தை யாராலும் நிரப்ப இயலாது என்பதை விளக்குவதாக உள்ளன. பெண் சுதந்திரத்தையும், பெண்விடுதலையையும், பெண் கல்வியையும் பற்றி முதலில் சிந்தித்து கவிதைகள் ஏற்றிய பெருமை பாரதியைச் சாரும். பெண்ணின் சிறப்பினைப் பற்றி குறிப்பிடும் போது,

ஆணும் பெண்ணும் நிகரெனக் கொள்வதால்

அறிவிலோங்கி இவ்வையம் தழைக்குக்குமாம்

நல்லறத் தோடிங்குப் பெண்ணுருப் போந்து

நிற்பது தாய் சிவசக்தியாம்!

ஞான நல்லறம் வீர சுதந்திரம் பேணு

நற்குடிப் பெண்ணின் குணங்களாம்! (பாரதியார்கவிதைகள், ப.61)

என்று ஆண் பெண் வேறுபாடு கொள்ளாமல் இருவரும் சமம் என்று கருதினால் இவ்வையம் அறிவில் சிறந்து விளங்கும் என்கிறார்.

சமூகத்தில் பெண்களின் நிலை

பண்பாட்டு நடவடிக்கைகள் ஆணிவேராகவும் பெண்ணிற்கு வேர் ஆனதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆண் சமூகத்தில் உயர்ந்த இடத்தில் பெண் கீழான நிலையிலும் வைத்து

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 2, Issue 1, May 2022

E-ISSN – 2583-715X

பார்க்கப்படுகிறார்கள். ஆண் உடற் கூறுபடுவதைப் போல் பெண் வளர்க்கப்படுவதில்லை. இச்சமூகம் பெண்ணினுடைய ஒவ்வொரு செயலையும் கட்டுப்படுத்துகின்றது. அவளுடைய ஒவ்வொரு செயலுக்கும் வாயாடி ஆணவக்காரி என்று பல பெயர்கள் வைத்துள்ளது. இதனையே அரிதாக வாழ என்ன வழி எனும் கவிதையில்,

கணவனை இழந்தாள் கைம்பெண் என்றிடுவர்
பண்போடு நடந்தால் பகட்டுக்காரி என்றிடுவார்
வாய் திறந்தால் வாயாடி என்பார்

ஆடி நடித்தால் ஆட்டக்காரி என்பார் (அரிதாக வாழ என்ன வழி, பக். 33)

என்று சுட்டிக் காட்டுகிறார். இவ்வாறு பின் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலும் பரிகாசம் செய்யப்படுகிறது. அவளுடைய முயற்சிகள் இவ்வாறு ஏதாவது கூறி தடை போடப்படுகின்றது. அப்படியானால் எப்படித்தான் வாழ்வது? என்று வினவுகிறார் அருட்கவிதா, அவரே, அவர்களின் பார்வையில் என்ற கவிதையில்

அவர்களின்பார்வையில்
நான்வெறுமையானவள்
அவளுக்கென்றுஎதுவுமில்லை
அவளுக்கென்றுயாருமில்லை
பலரின் கிசு கிசுப்புகள் (அவர்களின் பார்வையில், ப.38)

இன்று சமூகத்தின் பார்வையில் பெண் அனாதையாக, உயிரற்ற பொருளாக உள்ளாள் என்பதை அருட்கவிதா பதிவு செய்துள்ளார். மேலும் நம் சமூகத்தில் பெண்கள் சொல்வதற்கெல்லாம் தலையாட்டிக் கொண்டும், ஊமைகளாகவும், மூலையில் கண்ணீர் விடுபவர்களாகவும், தனக்குள்ளேயே கவலைகளைப் புதைத்துக் கொண்டு அழுபவர்களாகவும் உள்ளனர் .விஜிகலா தமது கவிதையில் இந்நிலையைப் பின்வருமாறு சுட்டிக் காட்டுகிறார்.

அடுப்படியில்கிடந்து
அனலில்வெந்து
அடிஉதைபட்டுஅங்கங்கள்நொந்தும்
அடுக்களைப்பூனைகளாய்
அமிழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பெண்கள் (றஞ்சி, தேவா. ப. 165)

பெண்ணுரிமை

சமுதாயத்தில் பெண்ணுரிமை, பெண் விடுதலை, பெண்ணுக்கு சொத்துரிமை என்று பலவற்றிலும் முன்னேற்றம் காணப்பட்டாலும் பெரும்பான்மையாக பார்த்தால் இன்னும் தீர்ந்தபாடில்லை. உரிமை இல்லாத பெண்களின் வாழ்வானது ஒருவகையில் அடிமைவாழ்வு என்று கருதத்தக்கது. நாகரீகமடைந்த எல்லா நாடுகளிலும் முன்னேற்றம் பெற்றநாடுகளிலும் கூட மனிதர்களின் நிலை இவ்வாறு தான் உள்ளது என்பார் கூற்றும் இங்கு நினைத்தக்கது.

தாலிக்கு தங்கம் விற்றுத்
தண்ணி அடிக்கும் தகப்பன்
பரம்பரைப்படி பத்தினியாகி
வேலைக்காரியாய்ச் சபிக்கப்பட்ட தாய்
நண்பனுக்கென்னைக் காட்டிக் காசு தின்றலையும் அண்ணன் தற்கொலையின்
தலைவாசல் வரை
வருஷம் ஒருமுறை சென்று திரும்பும்
வாழாவெட்டி அக்காள்
தலைக்கு மேலே நட்சத்திரங்களோடும்
காலடியில் முட்களோடும்
நான் துப்பட்டாவோடு சாயம்போன
என் வர்ணக் கனவுகளைப்
பாடப்பூத்தகத்தில் புதைத்து விட்டேன்! (வைரமுத்துகவிதைகள், ப.73)

என்ற வரிகள் இளம் பெண்ணின் மனதில் இளமை காலத்தில் ஏற்படும் மகிழ்ச்சி எல்லாம் தம் சாயம் போன துப்பட்டாவோடு போய்விட்டது என்பது தான் எத்தனை சோகம். அத்தோடு இல்லாமல் வேலைக்கு செல்லும் இடத்தில் நேரிடும் அவமானங்கள் சங்கடங்கள் காதல் என்ற பெயரில் வரும் காமுகர்கள் இவர்களின் தொல்லைகள் நினைந்து, நினைந்து பெண்மையின் மென்மையை இறுகி இறுகி எந்த உணர்ச்சியும் இல்லாத இரும்பாகிப் போன வைரமுத்துவின் இந்த கவிதை உணர்த்துகின்றது.

பெண்ணுடல்

பெண் ஆணில் இருந்து வேறுபட்டு அறியப்படுவது அவளின் உடல்தான். அவளின் உடலிலுள்ள உணர்வுகளை, நுண் அரசியல் கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தக்கூடிய கவிதைகள் தமிழில்குறைவாக உள்ளன. அதிலும் குறிப்பாக பெண்களை சொல்வது என்பது மிக மிக குறைவாகும்.

எனக்கு முகம் இல்லை
இதயம் இல்லை
ஆத்துமாவும் இல்லை
ஆண்களின் பார்வையில் இரண்டு மார்புகள்
நீண்ட கூந்தல் சிறிய இடை பருத்தத்தொடை
கதைக்கு அவர்கள் எப்போதும்
எனது உடலையே நோக்குவர்
கணவன் தொடக்கம் கடைக்காரன் வரை
இதுவே வழக்கம் (அவர்கள் பார்வையில், ப. 37)

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 2, Issue 1, May 2022

E-ISSN – 2583-715X

அவர்கள் பார்வையில் எனும் சங்கரியின் கவிதையில் ஆணாதிக்க சமூகம் பெண்ணை ஒரு நுகர்வுப் பொருளாக பயன்படுத்திய நிலைசட்டிக் காட்டப்படுகிறது. பெண்களின் உடல் ரீதியான ஒருநிகழ்வே மாதவிலக்கு. பெண் தாய்மை என்ற நிலையை அடைய தயாராகி விட்டதை உணர்த்தும் இயற்கை நிகழ்வினால் பெண்களுக்கு ஏற்படும் அனுபவத்தை,

பெண்ணே உனக்கென்று

தனியிடம் உருவானது இங்கே

நீ புதிதாய் வயதிற்கு வந்ததற்கு அல்லது

குழந்தைபெற்றதற்கு

...விளம்பரத்திற்கு Stay free யுடன் நடக்கும்

சிரிக்கும் இளம்பெண் (சொல்லாதசேதிகள், ப.52)

என்று இக்கவிதை பெண்களுக்கு உரிய தனிப்பட்ட அனுபவங்களை பேசுகிறது. மாதவிலக்கு கரு உயிர்த்தல் ஆகியவை தொடர்பான பெண்ணின் மன உணர்வுகள் பல பெண்களின் கவிதைகளில் காணப்படுகின்றன.

ஈரபிசுபிசுப்போடு ஒருநிமிடம் உட்கார்ந்து இருப்பீர்களா? ரத்தப்பெருக்கும் உறங்க வேண்டியிருக்கு

...தொடாதே தள்ளி நில் என்கிறாள் அம்மாவும் எறும்புக்கும் நாய்க்கும் எப்படியோ இந்த அவஸ்தை (மேலது, ப. 64)

என்ற வரிகள் பெண் ஒருவரால் மட்டுமே பெண்ணின் அவஸ்தையை அதன் வலி வேதனையை உணர்ந்து எழுத முடியும் என்பதை உணர்த்தி நிற்கிறது. ஒரு பெண்ணின் மன உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தும் கவிதையாக அந்த முடிச்சுகள் எனும் வெற்றிச் செல்வியின் கவிதை அமைந்துள்ளது.

வெட்கப்பட்டு

விசனப்பட்டு

உடல்முகர்ந்து

வாசனையில் மெய்மறந்து

கொல்லர் உலைக்களத்து

கொளுவாய்ப் பழுத்து

படும் உபாதையின் உக்கிரம் (அந்தமுடிச்சுகள், ப. 21)

பிரசவம் என்ற பெயரில் பெண்களின் உடலை காயப்படுத்தும் இயற்கை கூட ஆண்களுக்கு ஆதரவாக அமைந்து விட்டதை எண்ணி, உன்னைக் காட்டிலும் மோசமான துரோகத்தை புரிந்திருக்கிறது. இயற்கை எனக்கு (ஒருமாலையும் இன்னொரு மாலையு, ப.43) என்று வெட்கப்படுகிறார் கவிஞர் சல்மா.

இல்லற வாழ்வில் இணைந்து வாழும் கணவன் மனைவி வாழ்க்கை ஆண்டவனைச் சேரும் வாழ்க்கை என்று தமிழ்சமூகம் கருதியது. 'தலைப்பட்டாள் நங்கை தலைவன் தாளே' என்று வயப்படுகிறார் அப்பர். பேரின்பம் என ஒப்பிடுகிறார்கள் சிற்றின்பத்தை நம் முன்னோர். ஆனால் திருமணத்திற்கு எவ்வாறு ஒரு பெண்ணின் விருப்பு-வெறுப்பு செவி சாய்க்கப்படுவது இல்லையோ அதுபோல தான் கணவன் மனைவி உடல் வாழ்விலும் என்று எழுதுகின்றனர் பெண்ணியக் கவிஞர்கள். பாதி இரவில் ஒரு மிருகமென என்னை அடித்து வீழ்த்திக் கொண்டிருக்கின்றது உனக்கான இந்தக்காமம் (ஒரு மாலையும் இன்னொரு மாலையும், ப.21) தன் விருப்பமின்மையை யாரும்செவிசாய்க்கவில்லை. வார்களால் இழுக்கப்பட்ட தோலாய் உன் இசைவுகளுக்கு ஏற்ப கட்டப்பட்டிருக்கிறது என்னுடல் (ஒரு மாலையும் இன்னொரு மாலையும், ப.36) கழிப்பறையில் உருவாகித் தகிக்கும் தகிக்கும் வெப்பமென சபிக்கப்பட்ட கருப்பை, தொடர்ச்சியான வேட்டையாடுதலுக்குப் பின் சக்கையாய் அதன் ஆன்மா மாற, எடுக்கப்பட்ட பின்னர், பெண் தன்னை இவ்வாறு உணர்கிறாள்.

நான் இனிப் பாதி மனுஷி அவ்வார்த்தைகளில் கனன்றிருந்த

புணர்வின் வன்மம்

பிறகு என்னை அமைதி கொள்ள விடவேயில்லை (மேலது, ப.38)

இவ்வாறு பெண்ணிய கவிதைகளில் வெளிப்படுத்தப்படாத பெண்களின் மறுபக்கம் புலப்படுத்தப்படுகிற போது அதற்கான பெண்ணிய மொழி ஒன்றும் உருவாகும் என்ற நிலை மாற, தனக்குக் கிடைத்திருக்கும் கல்வி சமுதாய வெளி உடனான உறவு போன்றவற்றைப் பெண்கவிஞர்கள் பயன்படுத்தியதால் தான் பெண்ணிய கவிதைகளில்

இப் புது உலகைக் காணமுடிகிறது.

பெண்மொழி

தத்துவங்களால் நிராகரிக்கப் பட்டவர்கள் இலக்கியங்களால் மௌனமாகப்பட்டவர்கள் ஊடகங்களால் வணிக மாக்கப்பட்டவர்கள் பெண்கள். அவர்களுக்கு என்று கனவுகள் இல்லை .உணர்வோர் உலகமோ இல்லை. அவர்களுக்கான வாழ்க்கை இல்லை. அவர்களிடம் இருந்த இந்த உலகம் எல்லாவற்றையும் பறித்துக் கொண்டது. ஆனாலும் அவர்கள் தமது தடங்களை பதிக்கின்றனர்.

பெண்ணுக்கு உடல்ரீதியான ,மனரீதியான வழிகள் எத்தனை எத்தனையோ எதிர்கொள்ள வேண்டிய சூழல் அவளுக்கு இன்பத்தையும் தரலாம்.ஆயினும் முற்றும் வழியற்ற இன்பம் என்பது அவளுக்கு இல்லை. கூடிய பின் ஏற்படும் மகிழ்ச்சி ஒரு புறம் அவளுக்கு சொந்தம் ஆயினும் அதனால் ஏற்படும் வலிகளில் பெரிதுதான் இந்த வலியை என்ற கவிதை புலப்படுத்துகிறது. அத்துடன் கொடுக்கும் என்பது வலியின் குறியீடாக அமைந்து பெண்ணின் எல்லாமும் அடிப்படையாகிறது. பெண்ணின் பெரும்பான்மையானவர்களுக்கு ஆணின் அதிகாரமும் ஆதிக்க மும் காரணமாகின்றன என்பதையும் இது உணர்த்துகிறது

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 2, Issue 1, May 2022

E-ISSN – 2583-715X

சொல்லின் முள்ளொன்று தந்தாய்

மீனின் முள்ளையோ தாவரம் முள்ளையோ

ஓத்திராதது

சதைக்குள் இறங்கிய அக்கொடுக்கை

விட்டோடிப் பறந்தது குளவி

கடுக்கின்றன

என் விசேஷ உறுப்புகளான கண்களும் முலைகளும் யோனியும் அழியாத வலியின் சாயலெல்லாம் கொடுக்கு தானோ? (முலைகள், ப.38)

பெண்ணுக்கு என்று பெண்மொழி இல்லாததால் கனிமொழி எமக்கென்று சொற்கள் இல்லை மொழியோ உடையதாக இருப்பதால் அது நம்மை இணைத்துக் கொள்வதில்லை .உங்கள் கதைகளில் நாங்கள் இல்லை நீங்கள் புனைந்துரைத்தல் நாங்களே உள்ளோம் எமக்கென்று வரலாறும் இல்லை. ஏனென்றால் நீங்கள் கற்றுத் தந்தது தான் நிஜம் என்று நினைத்தோம் எமக்கென்று கண்கள் இல்லை அதனால் உங்கள் பார்வையை என்பார்வை ஆயிற்று என்று கூறுகின்றார். எனக்கென்று கைகளும் கால்களும் கூட இல்லை. எல்லாம் இறைவன் தந்தது தான் என்று கனிமொழி ஆணாதிக்க சமுதாயத்தில் பெண்ணுக்கான எந்த சுதந்திரமும் இல்லை என்பதையும் அவர் சுயத்தை இழந்து வாழும் பெண்ணின் சமூக நிலை பற்றியும் சித்தரிக்கிறார் (கருவறை வாசனை, ப.15)

பெண்களுக்கான வரலாறு எழுதப்படவேண்டும். அவர்களுக்கான மொழி உருவாக்கப்பட வேண்டும். அத்துடன் அமையாது அவள் சுதந்திரமான தன் இருப்பை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டு மென்பதும் கனிமொழியின் எதிர்பார்ப்பும் ஆதங்கமும்ஆகும்.

சட்டாம்பிள்ளையாய்

அம்மா

சிறைக்காவலாய்

அப்பா

அறிவு சலவைக்குப்

படிப்பு

கைகொட்டிச் சிரித்து அடக்கி வைக்க சுற்றம்

சிலுவையில் ஆணி தகர்த்து இறங்கி வந்தால்

கையில் தாலிக் கயிற்றோடு கணவன்

உன் கருவறைக்குள் மற்றுமொரு அடிமை (கருவறைவாசனை, ப.25)

கணவன் கட்டிய தாலி புனிதமானது. அந்த தாலியை அணிந்து கொள்ளாமல் இருப்பவர்களும் கணவனை இழந்து தாலியை இழந்து நிற்பதாலேயே அமங்கலமாகி நிற்கும் கற்பிதங்களும் கட்டவிழ்க்கப்படும் போது திருமணம் ஒரு சிலுவையாகச் சித்தரிக்கப்படுகிறது. ஆண்களால்

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 2, Issue 1, May 2022

E-ISSN – 2583-715X

நூற்றாண்டு காலமாய் கட்டிக்காத்த புனித கற்பிதங்கள் அர்த்தமிழந்து பெண்மொழியில் சிதறிப் போகின்றன. திருமணம் என்ற நிறுவனம் எதார்த்த வாழ்க்கையில் எப்படியுள்ளது பெண்ணுக்கு திருமணம் மிக அவசியமானது. அதற்காகவே அவர் கற்பிக்கப்படும் படுக்கை அறையில் ஆணின் விருப்பத்தை நிறைவேற்ற என்பதே முதலிடம் பெறுகிறது வாழ்வின் ஓர் அம்சமே அது. அதுவே வாழ்க்கை ஆகிவிட முடியாது. ஆனால் பெண்ணுக்கு கூறும் அறிவுரை எல்லாம் கணவனுக்கு அடி பணிய வேண்டும் என்பது உறவுகள் எதுவாயினும் அறிவுரை என்னவோ அதுதான். வேறு வழியின்றி பெண்ணும் அதனை ஏற்க வேண்டியவர்கள் அதற்கான காரணத்தை ஒப்பந்தம் கவிதையில் சல்மா வெளிப்படுத்துகிறார்.

ஒவ்வொருமுறையும்

அம்மா நாகூக்காய் சொல்வதை அக்கா கோபமாய்ச் சொல்வாள் படுக்கையறையின் தவறுகள் எல்லாம்

என்னுடையதென (ஒரு மாலையும் இன்னொரு மாலையும், பக். 22)

ஆனால் என்நிலைப் பாடு காலத்தாலும் வரலாற்றாலும் தெளிவாக்கப்பட்டிருக்கிறது.

முடிவுரை

பெண்ணியம், பெண் உரிமை தாய்மை, பெண்ணின் உடல் மீதான ஆக்கிரமிப்பு, மாதவிடாய் அறிவு, பெண்கல்வி, பெண்குந்திரம் பேசும் பெண் கவிஞர்களின் பல கவிதைகளில் அடிமை விலங்கை உடைத்தெறிய வேண்டிய வேட்கையும் வெளிப்படுகிறது. பல கவிதைகளில் அதற்கான தீர்வுகள் தரப்படவில்லை. மீண்டு வருவதும் சொல்லப் படுவதில்லை. போராடும் வழிகள் மட்டுமே காட்டப்படுகின்றன. இருந்தும் அவை பேசுகின்றன, குறித்து ஆராய்கின்றன. தீர்வுகள் தேவையில்லை என்பது நம் கருத்தாகும். ஆணாதிக்க சமூகத்தை இப்படித்தான் நீ நடந்து கொள்ளவேண்டும் என்று ஆணையிட அவசியமில்லை. பெண்ணின் வழிகளை எதார்த்த நிலையை எடுத்தியம்பும் போதே ஆணாதிக்கச் சமூகம் யோசிக்க தொடங்குகிறது. மாற்றம் செய்து கொள்ள நினைக்கிறது. மாறும் என்பதாய் ஆனபாவனைகளுடன் பரல்கள் இட்ட சாலையை சீரமைக்கத் தொடங்குகிறது. நிச்சயம் தன் வலிகள் தீரும் வரை வார்த்தை கொண்டு வழிகளை சேர்க்கும் இந்த பெண்ணினம் என்பதில் எந்த மாற்றுக் கருத்தும் இல்லை.

பெண்ணியம் வேண்டுவோம்!

பெண்ணியம் போற்றுவோம்!.

குறிப்புகள்

[1] ஊடறு கவிதைத் தொகுப்பு. விடியல் பதிப்பகம், சென்னை.

[2] கனிமொழி. கருவறை வாசனை. <https://tinyurl.com/bdtk3a9c> ஜூன் 15 2021 அன்று

அணுகப்பட்டது.

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 2, Issue 1, May 2022

E-ISSN – 2583-715X

- [3] சல்மா. ஒருமாலையும் இன்னொருமாலையும். காலச்சுவடு பதிப்பகம், சென்னை.
[4] அ.சங்கரி. சொல்லாத சேதிகள். புனித வளன் கத்தோலிக்க அச்சகம், யாழ்ப்பாணம்.
[5] தேவாரம். கழகவெளியீடு, சென்னை.
[6] பாரதியார். பாரதியார் கவிதைகள். கழக வெளியீடு, சென்னை.
[7] வைரமுத்து. வைரமுத்து கவிதைகள். திருமகள் பதிப்பகம், சென்னை.
[8] வெற்றிச் செல்வி. ஆறிப் போன காயங்களின் வலி. சிவராம் பதிப்பகம், யாழ்ப்பாணம்.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.